

SOCIAL SCIENCES

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ

Мусаев Ф.М.

*Старший преподаватель кафедры «Организация туристской деятельности»
Азербайджанского технологического университета*

Мамедов Э.Ш.

*Старший преподаватель кафедры «Пищевая инженерия и экспертиза»
Азербайджанского технологического университета*

Касумова А.А.

*Доцент кафедры «Пищевая инженерия и экспертиза»
Азербайджанского технологического университета*

AESTHETIC AND ETHICAL CULTURE OF SERVICE STAFF OF FOOD ENTERPRISES

Musayev F.,

*Senior Lecturer of the Department of "Organization of Tourism Activities"
of the Azerbaijan Technological University*

Mamedov E.,

*Senior Lecturer of the Department of "Food Engineering and Expertise"
of the Azerbaijan Technological University*

Gasimova A.

*Associate Professor of the Department of "Food Engineering and Expertise"
of the Azerbaijan Technological University*

Аннотация

Эстетическая активность человека в труде выявляет уровень его развития, образованности, эстетической культуры личности, которую можно охарактеризовать как развитую человеческую чувствительность, способную фиксировать не только жизненно важные для человека свойства предметов, но и качества их формы, степень ее организованности и упорядоченности, независимо от непосредственных практических целей человека.

Эстетические аспекты в труде обслуживающего персонала связаны с творческим отношением к труду; эстетическое чувство оценивает процесс труда — процесс раскрытия и самоутверждения личности.

Abstract

A person's aesthetic activity in work reveals the level of his development, education, aesthetic culture of the individual, which can be characterized as developed human sensitivity, capable of recording not only the properties of objects that are vital for a person, but also the qualities of their form, the degree of its organization and orderliness, regardless of the immediate practical goals of a person.

Aesthetic aspects in the work of service personnel are connected with a creative attitude to work; aesthetic feeling evaluates the work process - the process of revelation and self-affirmation of the individual.

Ключевые слова: предприятия питания, обслуживание, труд, этика, эстетика.

Keywords: catering establishments, service, labor, ethics, aesthetics.

Эстетическая активность человека в труде выявляет уровень его развития, образования, эстетическую культуру личности, которую можно охарактеризовать как развитую человеческую чувствительность, способную фиксировать не только жизненно важные для человека свойства предметов, но и качества их формы, меру ее организованности и упорядоченности безотносительно к ближайшим практическим целям человека [5].

Труд на предприятиях питания – это работа с людьми. Каждый работник сферы обслуживания участвует в формировании новых отношений между людьми, которые складываются в обществе, основанном на взаимном уважении, доброжелательности и внимании друг у другу.

Основным принципом взаимоотношений между потребителями и обслуживающим персоналом должен быть принцип взаимоотношения хозяина и гостя. В основе его лежит уважение к человеку, которое должно быть взаимным, исключая равнодушие, пассивность, невнимательность и грубость [2].

Обычаи гостеприимства передаются из поколения в поколение. Гость – первый человек в доме, ему почет, внимание и уважение. Как потребитель проведет время в ресторане, какое впечатление у него останется от пребывания в ней, зависит от всего коллектива предприятия. Нравятся людям рестораны, где их приветливо встречают и вкусно кормят, где они чувствуют заботу.

Деятельность работников предприятий питания может служить зеркалом их эстетической культуры. Обслуживающий персонал должен быть человеком высокой эстетической культуры, которая проявляется в красоте манер, общении с коллегами потребителями, внешнем облике, в умении чувствовать и понимать красоту, искать и создавать ее. Точно соблюдать правила обслуживания используя различные профессиональные приемы в работе, свободно, легко, непринужденно выполнять их, например с каким-то особым артистизмом нести поднос, держать бокалы, бутылку, умело откупорить ее, красиво раскладывать блюдо на тарелки, - все это формирует мастера своего дела, а его труд воспринимается окружающими с эстетическим удовольствием [6].

Обслуживающий персонал должен быть обязательным человеком и внешне привлекательным, так как первое впечатление о человеке складывается по его внешнему виду (физические данные, костюм, причёска, манеры). Производственная одежда должна быть красивой, рациональной, отвечать направлению моды. В такой одежде человек чувствует себя уверенной, его движения приобретают гибкость, точность, плавность, законченность.

Красивая и рациональная производственная одежда – это не прихоть, а требование времени. Она создает удобство в работе, заставляет содержать в чистоте и порядке рабочее место, следить за своими манерами. Неряшливая, неудобная одежда унижает человека. Человек должен быть везде красив, тем более на работе, где наиболее полно проявляется его личность.

Внешний облик – это отражение характера человека, его эстетического вкуса. Манеры поведения, внешний вид обслуживающего персонала должны отвечать требованиям эстетики и профессии и воспитывать эстетический вкус потребителей [3,4]

Эстетическая культура обслуживающего персонала предполагает отличное владение речью. Обслуживание потребителей невозможно без делового разговора и консультации.

Речь – это тоже действие, сильное и впечатляющее. Она может быть красивой или уродливой. Правильная, точная, выразительная речь во все времена была первым признаком культуры человека, его воспитанности.

Обслуживающему персоналу необходимо владеть культурой речи, так как обслуживание потребителей всегда сопровождается деловым разговором. Культура их речи – это хорошее настроение многих людей, а значит и их хорошая работа.

Интонация очень важна в обращении, разговоре обслуживающего персонала с потребителями.

Обслуживающий персонал столовой, ресторана, кафе силой голоса должны выделять слова – приглашения, названия блюд, напитков, когда рассказывают об их вкусовых качествах. В понятие речевой интонации входят еще такие элементы, как пауза, темп. Пауза не только подчеркивает чувства говорящего, но и помогает осмыслить слушаю-

щему сказанное. Темп речи должен быть не быстрым и не медленным – умеренный, но не безразличный и не вялый.

Культура обслуживания – емкое понятие, в основе которого лежит забота о потребителе, о качестве обслуживания. Оно включает следующее:

- наличие широкой сети хорошо оборудованных современных предприятий питания;
- совершенство архитектурного решения предприятия, его интерьера;
- широкий ассортимент блюд, их высокое качество и красоту оформления и сервировки стола;
- внедрение прогрессивных форм обслуживания;
- хорошо организованную рекламу;
- профессиональную этику;
- эстетическую культуру работников.

Жить и трудиться по законам красоты – естественное стремление людей. Культурно обслуживать – значить достичь совершенства в этой области [7].

Эстетический фактор играет большую роль в оценке культуры обслуживания потребителей; он как бы объединяет все остальные компоненты и в силу этого может служить показателем уровня культуры обслуживания в целом. Положительная эстетическая оценка совпадает с высоким уровнем культуры обслуживания, а отрицательная указывает на ее низкий уровень. Мастерство работников предприятий питания - это основа культуры обслуживания.

С обслуживающим персоналом люди общаются каждый день, и от того, как они их встретят, какое будет качество обслуживания, во многом зависят настроение, труд и здоровье каждого из нас [1].

Подлинно культурный человек – это сознательный, дисциплинированный член коллектива, который дорожит его честью, чувствует ответственность перед собой и коллективом. Каждый должен быть внимателен, вежлив, тактичен к своим коллегам по работе.

Грубость, окрик, бранное слово – этому не место в коллективе. Не место там и служебному высокомерию, неуважению к подчиненным. Иной руководитель предприятия, вошедшему в кабинет сотруднику не предлагает сесть, позволяет себе повышать голос, фамильярно обращаться к сотруднику на «ты». А ведь руководители предприятий, добываясь высокой культуры обслуживания сами обязаны показывать пример культуры взаимоотношений.

Тактичность, скромность, естественность, честность, правдивость и чувство достоинства – верные союзники профессиональной этики обслуживающего персонала предприятия питания. Избавиться от отрицательных черт характера каждому поможет самовоспитание, сознательное развитие в себе ценных человеческих качеств.

Профессиональная этика положена в основу профессионального этикета, принятых правил обслуживания потребителей на предприятиях пита-

ния. Цель этикета в процессе обслуживания потребителей – доставить удовольствие, радость гостям, сделать обслуживание красивым.

Красота в труде всегда возникает как поиск лучшего, как результат творчества. Эстетический момент ярко проявляется в деятельности повара при оформлении блюд. Не следует ограничивать свою фантазию традиционным оформлением и забывать во имя формы о содержании.

Труд кулинара и кондитера требует не только технологических знаний, но и таланта художника, эстетического вкуса и выдумки. А результат труда воплощает в себе единство пользы и красоты, что заслуживает положительной эстетической оценки потребителей.

Таким образом, эстетические моменты в деятельности обслуживающего персонала связаны с творческим отношением к труду, эстетическое чувство оценивает процесс труда - процесс раскрытия и самоутверждения личности.

Список литературы

1. Андреева И. В., Бетина О. Б., Ждудова О. А. Бизнес-этикет. СПб.: Вектор, 2006. — 192 с.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. Учебник. М: Высш. шк., 2002. — 511с.
3. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений. Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2005. — 208 с.
4. Бычков В.В. Эстетика. Учебник. М.: КНОРУС. - 284 с.
5. Кузнецов И. Н. Бизнес этика. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. — 498с.
6. Матолыгина Н. В., Руглова Л. В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса. Учебное пособие. СПб.: ИЦ Интермедия, 2013. — 160 с.
7. Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения. Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.